

O'ZBEKISTONDA "IPAK YO'LI"NING AKS ETISHI VA TURIZMGA ASOS BO'LMISH SHAHARLARI

Qalandarova Shahzoda Qurbonboy qizi

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti

Gid hamrohligi va tarjimonlik faoliyati yo'nalishi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6590262>

Turizm – iqtisodiyotning muhim tarmoqlaridan biri. Mavjud imkoniyatlardan samarali foydalangan holda, ushbu tarmoqni yanada takomillashtirish zarur, buni davrning o'zi taqozo etmoqda. (Shavka Mirziyoyev)

Ipak yo'lini tilga olinganda bu nom ekzotik mahsulotlar orqali tuyalar, rang-barang liboslarda kiyingan odamlar, gavjum bozorlar va nafis bezaklarga ega qadimiy saroylar tasvirini o'z ichiga oladi. Savdo yo'lining gullab-yashnagan davrida esa hech kim o'z sayohatlarini Ipak yo'li sayohati, savdoni Ipak yo'li savdosi va hokazo deb atamagan. Ipak yo'li atamasi faqat XIX-asrda qo'llanila boshlandi, bu atama Ferdinand Rixthofen tomonidan sharqqa ekspeditsiyalar paytida kiritilgan. Ko'pincha savdogarlar turli madaniyatlar uchrashadigan yirik bozorlarda to'planishgan va bugungi kunda bular Markaziy Osiyodagi zamonaviy Ipak yo'lining kosmopolit shaharlariga aylangan. Ipak yo'li bir necha asrlar davomida o'zgardi va rivojlandi, Ipak yo'li xaritasini, shuningdek, yo'lda uchratish mumkin bo'lgan turli madaniyatlarni o'zgartirdi. Bugungi kunda Buyuk Ipak yo'li bo'ylab sayohatlar Xitoydan tortib Evropaning chekkalarigacha bo'lgan keng ko'lamlı mamlakatlarni o'z ichiga oladi.¹ Qadimgi Ipak yo'li atmosferasini his qilish uchun eng kam tashrif buyuriladigan va eng kam sayohat qilinadigan joylardan biri O'zbekistondir. O'zbekistonga sayohatchilar ajoyib va yaxshi saqlangan tarix bilan bir qatorda, mamlakatning zamonaviy rivojlanishiga Sovet Ittifoqining ta'sirining ko'plab dalillarini topadilar.

Ipak yo'li nihoyatda ulkan savdo karvon yo'li bo'lib, O'zbekistonda joylashgan yirik shaharlar orqali ko'plab iqtisodiy, siyosiy, madaniy aloqalar amalga oshirilgan. O'zbekistondagi yirik Ipak yo'lini asosiy tarkibiga kirgan shaharlar bular: Samarqan, Buxoro va Xiva shaharlaridir (1-jadval).

Jadval 1.

O'zbekiston Ipak yo'lidagi yirik shaharlari
--

¹ <https://kalpak-travel.com/blog/silk-road-uzbekistan/>

Samarqand	Samarqand birinchi raqamli Ipak yo'li mamlakatlaridandir. Bugungi Samarqandni miloddan avvalgi 329-yilda yunonlar bosib olganlaridan keyin Marakanda deb atashgan. Samarqand o'zining shaftoli va tut daraxtidan tayyorlangan qog'ozi bilan mashhur edi. Bugungi kunga qadar siz ushbu an'anaviy usulda qog'oz ishlab chiqaradigan ustaxonalarga tashrif buyurishingiz mumkin. 14-asrda Samarqand qudratli Temurlon tomonidan bosib olindi va u o'z imperiyasining turli burchaklaridan hunarmandlarni olib kelib, o'zining yangi yerlarini ko'tardi. Bugungi kunda uning firuza gumbazlari bizga Ipak yo'lining ulug'vor davrini eslatadi, chunki ular bizni o'tmishga olib boradi.
Buxoro	Buxoro islomning oltin asrida muhim ta'lim va ma'naviyat markazlaridan biri edi. Unda O'rta Osiyodagi eng muhim va eng qadimiy me'moriy yodgorliklardan biri Ismoiliy Somoniy qabri joylashgan. Arxitektura jihatidan bu mamlakatning eng yaxshi saqlanib qolgan shaharlaridan biri bo'lib, aksariyat binolar 10-asrdan boshlab qurilgan.
Xiva	Eski Xiva shahri ochiq osmon ostidagi Ipak yo'li muzeyiga o'xshaydi. Uning ulkan devorlari ortida Ichan-Qal'a nomi bilan mashhur kichik shahar markazi joylashgan. Xiva Buyuk Ipak yo'lining muhim savdo markazi bo'lib, ulug'vor va ajoyib voqealar uchun zamin bo'lgan. Xivani ba'zan Xorazm deb ham atashgan. 9-asrda Muhammad Ibn Muso al-Xorazmiy ismli kishi algebra haqidagi bilimlarni berib, algoritmlar (Algoritm-al-Xvoresm) nazariyasini yaratdi. Xiva Ipak yo'lining eng yorqin yutuqlari, eng qorong'u sirlari bilan to'la dunyoni ochadi.

Ushbu uchta shahar ham YuNESKOning Butunjahon merosi ro'yxatidan o'z o'rinlariga loyiqdir. Ipak yo'lidagi ilk karvonlar miloddan avvalgi 138-yilda Xitoy o'z chegaralarini savdo uchun ochganida paydo bo'lgan. IV asrda so'g'diylar Xitoyga olib boruvchi savdo yo'llari bo'ylab o'zlarining savdo mustamlakalarini tashkil qilganlar. Ular Samarqanddan Xitoyning Sian shahrigacha bo'lgan Ipak yo'lining butun sharqiy chizig'i bo'ylab mavjud bo'lgan.² Shu tariqa Samarqand, Buxoro, Xiva, Toshkent, Termiz, Urganch, Farg'ona kabi o'zbek shaharlari Ipak yo'li bo'ylab quruqlik mayoqlari bo'lib xizmat qilgan. Ipak yo'li bo'yida o'sayotgan gullab-yashnagan voha shaharlari xalqaro yuk tashish punktlariga aylanib, savdo, hunarmandchilik va madaniy almashinuvning muhim markazlari hisoblangan.

² <https://www.advantour.com/silkroad/uzbekistan.htm>

Umuman olganda mamlakatimizda turizmga asos bo'lmish shaharlar juda ko'p topiladi. Ipak yo'li qatnovida ham ko'plab joylardan foydalanilgan bolsada, YUNESKO tomonidan O'zbekiston hududidan katta yirik 3ta shahar qadimiy tarixga ega yodgorlik sifatida ro'yhatga olingan. Turizm bu mamlakatni ravnaqini dunyoga ko'rsatishda va iqtisodiy rivojlanishidagi bir yo'ldir. Shu munosabat bilan davlatimiz rahbarining 2016-yil 2-dekabrda "O'zbekiston Respublikasining turizm sohasini jadal rivojlantirishni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoniga muvofiq, sayyohlik mamlakatimiz iqtisodiyotining strategik tarmog'i sifatida belgilab qo'yildi. Prezidentning 2017-yil 16-avgustdagi qarori bilan 2018-2019-yillarda turizm sohasini rivojlantirish bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar dasturi tasdiqlandi. Hamda hozirgi vaqtga qadar shu choralar doirasida ko'pgina ishlar amalga oshirilib kelinmoqda, xususan, mamlakatning qadimiy va navqiron shaharlari Samarqand, Buxoro, Xiva shaharlari va ularda qad rostlagan qal'alarini asrab avaylash, tabiiylikini va aslligini yoqotmagan holda turizm xaritasini ishlab chiqish, turistlarga qulayliklar yaratish kabi bir qator ko'plab ishlar amalga oshirildi. Bularning barchasi turizmga asos bo'lmish shaharlarda turistlar oqimini oshirilishiga xizmat qilib kelmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. [BBC Radio 4 — In Our Time, The Silk Road](#)
2. Buyuk Ipak yo'li: geografiya, turizm va ekologiya (xalqaro konferensiya ma'ruzalari to'plami). – Samarqand, 1998. – 198 bet.
3. <https://en.unesco.org/silkroad/content/bukhara>
4. <https://www.advantour.com/silkroad/uzbekistan.htm>
5. <https://www.uzavtoyul.uz/uz/post/turizm-mamlakatimiz-iqtisodiyotinig-ertangi-kuni.html>
6. Sulaymonova F. SHarq va G'arb. – T., O'zbekiston, 1997.
7. Xolbekov M. Amir Temurning Evropa qirollari bilan yozishmalari. – Samarqand, Meros, 1996.